

ATOQLI OTLARNI O‘TISH USULLARI

Ollabergonova Ozoda

Xorazm viloyati Xonqa tumani

18 - sonli umumiy o'rta ta'lim maktabning

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada atoqli otlar mavzusini o'qitish yo'llari, metodlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: atoqli ot, metodika, shaxs oti, shaxs nomi, so'z turkumlarining ko'chishi.

Nutqimizda ot turkumiga kiradigan so'zlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Borliqdagi nasa va hodisalarni ifodalayotgan atoqli otlar ham maxsus tekshirish ob'ekti darajasidadir. Atoqli otlarni o'rganish orqali o'quvchilarning so'z boyligi oshadi, fikrlash doirasi kengayadi. Chunki ayrimatoqli otlar o'quvchi tasavvurida boshqacha ma'no anglatishi mumkin. Masalan,shunday joy nomlari borki, ular faqatgina xarakterli:

To'rtko'l,Sardoba,Chorsuv,Beshkapakabilar bir qarashda oddiy o'zlashuvdagi birliklarga o'xshaydi. Vaholanki,ular joy nomlarini anglatib o'sha yerda yashovchilar uchun bir makonning nomi ma'nosini ifodalaydi.Bunday ma'lumotlarga ega bo'lgan o'quvchilarning atoqli ot haqidagi tushunchalari kengayadi.Demak,atoqli otlarni o'quvchilarga alohida o'rgatish zaruriyati tug'iladi.Shundan kelib chiqib darslikdagi atoqli otlar uchun berilgan topshiriqlar bajartiriladi. **1- topshiriq** shartiga ko'ra o'quvchilar shaxs, joyni bildiruvchi atoqli otlarga misollar keltiradi.

O'quvchi:

Hamid Olimjon, Usmon Nosir, Zulfiya, Erkin Vohidov, Oybek, Abdulla Qahor–bular shaxs nomini bildiruvchi otlar

O'quvchi:

O‘zbekiston, Jizzax, Yangiobod, O‘rta Osiyo, Zomin, Samaqand –bular joy nomlarini bildiruvchi otlar

O‘quvchilar **1- topshiriqni** bajarib bo‘lgandan so‘ng, **2- topshiriqni** bajarishadi. Topshiriq shartiga ko‘ra o‘quvchilar berilgan so‘zlarni jadvallarga joylashtiradi.

Jo‘ra, Bekobod, Usmon Nosir,Bo‘ribosar.

Shaxsnomlari	O‘rin-joynomlari	Narsanomlari
Jo‘ra Usmon Nosir	Bekobod	Bo‘ribosar

O‘quvchilar tomonidan topshiriq bajarilganidan keyin,ularning so‘z boyligini oshirish uchun qo‘shimcha topshiriq beriladi. Siz ham atoqli otlarni bildiruvchi shaxs, o‘rin-joy, narsa nomlariga mustaqil ravishda misollarni ayting. Topgan so‘zlaringizni jadvallarga joylashtirib,ularning izohini bering. O‘quvchilar o‘tirgan joylarida mustaqil ravishda bajarib bo‘lganidan keyin, darslikda berilgan **3-topshiriq** bajariladi. Unga ko‘ra berilgan so‘zlarni ism, ota ismi, familiya, taxallus bildirishiga ko‘ra guruhlanadi.

Toshev, Yo‘ldosh o‘g‘li, Xorazmiy, Ibn Sino, Sanobar Akbar qizi, Navoiy, Cho‘lpon.

Ism	Otaismi	Familiya	Taxallus
IbnSino	Yo‘ldosh o‘g‘li Sanobar Akbar qizi	Toshev	Cho‘lpon Xorazmiy Navoiy

Atoqli ot mavzusiga doir topshiriqlar bajarib bo‘lingandan keyin, o‘quvchilarning egallagan bilim va malakalariga tayanib,darsda berilgan nazariy ma’lumot tushuniladi.

Biror shaxs, narsa yoki joyga atab qo‘yilgan nomlar *atoqli otlar* sanaladi. Atoqli

otlar nimani atab kelishiga ko‘ra shaxs nomlari va joy nomlariga bo‘linadi.

Kishilarning ismi, otasining ismi, familiyasi, taxallusini bildiruvchi otlarshaxs nomlari sanaladi.

Familyalar shaxs ismidan so‘ng otasining ismini qoldirish (*Usmon Nosir*), otasining ismiga–*ov(a)*, *-yev(a)* qo‘shimchasini qo‘shish (*Erkin Vohidov*) bilan ifodalanadi.

Ko‘pchilik atoqli otlar turdosh ot yoki boshqa biron so‘z turkumi asosida vujudga keladi: Po‘lat, Go‘zal, Saksonota, Kimsan, Sotiboldi, Ko‘paysin. Ba‘zan atoqli otlar turdosh otga aylanishi mumkin: amper (to‘ko‘lchovi), xosiyatxon (atlas turi), makintosh (kiyimturi).

O‘quvchilardan atoqli otlarnin gturlari va imlosi haqidagi ma’lumotlarni qay darajada tushunganligini so‘rash orqali aniqlanadi.

265- mashq. Shaxs nomlarini toping va ularni izohlang. Yana qanday mashhur allomalarni bilasiz? Shu haqda suhbatlashing.

Navoiy, Dante, Shiller, Bayron, Pushkin

266- mashq. Gaplarni ko‘chiring. Atoqli otlarni shaxs nomlari va joy nomlariga ajrating.

Shaxs nomlari:

Otabek

Hasanali ota

Yusufbek xoji

Joy nomlari:

Marg‘ilon

Toshkent

Qo‘qon

Bu mashqni bajarishdan maqsad o‘quvchilar atoqli otning turlaridan bo‘lgan shaxs va joy nomlarini bir-biridan farqlay olish malakasini tekshirishdir.

268-mashq uyga topshiriq sifatida beriladi. ***Ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringizning*** ismlarini yozing va ularga izoh bering.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili darslik. Toshkent 2008
2. Sayfullayeva. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent 2010
3. Sapayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent 2009